

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 24

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 7

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 24 (1,2,3) enero - diciembre 2017 Edición Especial: 212-225

Dinámica familiar en estudiantes universitarios de nuevo ingreso

Ana Flores; Rosalba Teyes y Janeth Bernal

Centro de Orientación y Promoción Integral. Facultad de Ingeniería.

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

analuisaflores2@gmail.com; rteyes@hotmail.com;

janethbernal@hotmail.com

Resumen

El tema de familia nos involucra a todos porque es la primera institución social, en la cual el hombre comparte, forma su personalidad y se crean lazos de corresponsabilidad afectiva, para el resto de la vida. Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar la dinámica familiar en estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería, se realizó con la visión sistémica de Barroso (1995), y el modelo estructural de Minuchin (2003), el cual se expresa a través de la red familiar: comunicación, normas y patrones educativos. La población se representó por 337 estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, con una muestra intencional de 60 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil. Se aplicó un cuestionario, con escala Likert. Se evidenciaron las siguientes conclusiones: adecuada comunicación, En cuanto a las normas manejadas por los padres, se hacen cumplir positivamente, patrones educativos diversos. Se hacen las siguientes recomendaciones: facilitar y reforzar la interrelación Familia-Universidad, y comprender su importancia para la paz institucional.

Palabras claves: Dinámica familiar; comunicación; normas y patrones educativos.

Family dynamics in freshmen university students

Abstract

The family issue involves all of us because it is the first social institution, in which man shares, shapes his personality and creates bonds of affective co-responsibility for the rest of life. This research aimed to characterize family dynamics in freshmen students from the Faculty of Engineering, it was carried out with the systemic vision of Barroso (1995), and the structural model of Minuchin (2003), which is expressed through the family network: communication, norms and educational patterns. The population was represented by 337 new students from the Faculty of Engineering, Universidad del Zulia, with an intentional sample of 60 students from the School of Civil Engineering. A questionnaire was applied, with a Likert scale. The following conclusions were evidenced: adequate communication, norms managed by the parents, which enforce positively, diverse educational patterns. The following recommendations are made: facilitate and strengthen the family-university relationship, and understand its importance for institutional peace

Keywords: Family dynamics; communication; norms and educational patterns.

Introducción

El tema de familia posee gran relevancia en la humanidad dado que nos involucra a todos porque es la primera institución social, en la cual el hombre comparte, forma su personalidad y se crean lazos de corresponsabilidad afectiva, para el resto de la vida, en diferentes culturas, ciudades y países.

La dinámica familiar puede verse desde diversos puntos de vistas, y para esta investigación se resaltan algunos elementos que, dentro de las actividades de aulas, reflejan frecuentemente los estudiantes. Como lo es la comunicación como aspecto de encuentro o desencuentros entre los miembros de la familia, las normas, como aspecto que

permite establecer límites, hasta donde puedo llegar y cómo manejar la libertad personal sin violentar los derechos de cada uno de los miembros de la familia y los patrones educativos como lineamientos, principios que le permite a sus miembros reconocer lo que es bueno y lo que no lo es. Estos elementos son manejados por Minuchin (2003) y han sido seleccionados por ser los más expresados en la comunidad atendida.

La presente investigación fue desarrollada en el Centro de Orientación y Promoción Integral (CENOPI). El tiempo de ejecución fue de julio 2015 a julio 2016 y su temática estuvo basado en el enfoque sistémico de Manuel Barroso (1995) y el modelo estructural de Minuchin (2003), desde la perspectiva de la orientación educativa. El obje-

tivo general del estudio fue determinar las características de la dinámica familiar en estudiantes de nuevo ingreso, de la Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia (LUZ).

Fundamentación teórica

El presente trabajo se realizó con la visión sistémica de Barroso (1995), y el modelo estructural de Minuchin (2003), el cual se expresa a través de la red familiar: comunicación, normas y patrones educativos.

Barroso (1995), desde una visión sistémica, subraya lo relacional como elemento definitorio de la vida familiar. Para este autor, la familia es como una unidad conformada por varios entes interdependientes. Son éstos: pareja, padres, hijos, hermanos, abuelos, entre otros; todos importantes con capacidades, contextos y objetivos propios, que interactúan o hacen contacto en búsqueda de integración y bienestar. Al mismo tiempo le da importancia al funcionamiento adaptativo de la familia ante las personas o cambios externos.

Para Minuchin (2003), la familia es un sistema humano que tiene una estructura dada por los miembros que la componen, ha elaborado las pautas de interacción que constituyen la estructura que rige el funcionamiento de la organización. La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar a la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darles sentido de

pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar y los procesos de individuación.

Minuchin (2003), plantea un modelo estructural que define como el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia, pautas éstas que establecen cómo, cuándo, y con quién cada miembro se relaciona, regulando sus conductas.

Este autor expresa que los elementos que convergen en la red familiar son los siguientes:

- a) **Comunicación:** factor importante que determina el tipo de relación que se va a tener con los demás. Como expreso mis sentimientos, disposición para comunicarse y satisfacción ante el proceso de comunicación.
- b) **Normas:** al respecto, expresa que las normas generan principios de acción que regulan el comportamiento y las relaciones con el mundo exterior. Son guías que orientan al individuo en su desempeño, en el tiempo y en el espacio.
- c) **Patrones educativos:** Los elementos antes señalados como límites, normas, roles y comunicación delinean los patrones educativos presentes en el grupo familiar. Autores como Méndez, Macia y Olivares (1989) describen tres

tendencias de patrones educativos en la familia. Son ellos: el autoritario o jerárquico que se caracteriza por tener una estructura basada en el poder y el control; el permisivo o dejar hacer, es aquel que no refleja una toma de decisiones, se evita hacer uso del control, las normas, límites y los roles están ausentes o no son precisos; y por último, el democrático, que se refiere al manejo de la negociación y el acuerdo.

Todo este proceso fue analizado desde la visión de la orientación, la cual promueve en el ser humano diagnosticar sus capacidades y/o limitaciones con el fin de desarrollar su personalidad integral, comprensión de sí mismo, toma de decisiones y metas a lo largo de toda su vida. Aunque el concepto de orientación se ha definido de distintas formas a lo largo de la historia, se destaca con claridad la idea de ayuda a las personas, el potenciar al ser tomando en cuenta sus puntos fuertes para el desarrollo personal, así lo subrayan Castejón y Zamora (2001). En este orden de ideas se mencionan algunas tendencias, entre las cuales tenemos: Tendencia curativa o remedial, tendencia preventiva y tendencia desarrollista.

En cuanto a las áreas de la orientación, se tiene: Personal-social, Académica, Vocacional, Laboral, Recreativa-comunitaria. Este estudio hizo énfasis en al área académico y personal-social por el contexto donde se desarrolló y la temática planteada;

estuvo orientada hacia la tendencia preventiva con la intención que los estudiantes entiendan que sus acciones son su responsabilidad y pueden conducirlos a la deserción escolar, o al contrario, a afianzarse más su sentido de superación.

En la actualidad, la familia ha venido experimentando cambios fundamentales y significativos donde sus miembros son cambiantes, así como su entorno, por lo que surge la necesidad de brindarle apoyo en la dinámica relacional. Ahora bien, en el contexto universitario, específicamente en la Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, a través de la experiencia coleccionada del personal adscrito al Centro de Orientación y Promoción Integral, se evidencia que en la mayoría de los casos atendidos, los estudiantes presentan dificultades en el hogar y en la dinámica de su familia; ésta no siempre tiene una dinámica funcional, por lo cual se ha observado, cómo afecta en el proceso de adaptación de los estudiantes a la vida universitaria.

Es importante resaltar que la población universitaria de nuevo ingreso se caracteriza, en su mayoría, por ser adolescente, entre 15 y 18 años, está en una etapa de descubrir una manera nueva de ser y de estar, de reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo circundante, la búsqueda del sentido social, el encuentro con los demás. Los jóvenes a su vez, sienten la necesidad de alguien que lo estimule, lo comprenda y le dé fuerza y apoyo (Tomado del Programa Curricular,

Consejo Central de Orientación, 2007).

El CENOPI, como unidad involucrada en los procesos de ayuda y prevención integral, considera importante realzar los valores humanos, los cuales deben ser fomentados desde la familia, adquiriendo ésta, un rol fundamental en la formación de la personalidad y la conducta de los jóvenes que ingresan a esta casa de estudio.

Y es así como a través de la orientación educativa, en sus áreas académicas y personal-social, se contribuye a la comprensión del ser humano para que sea capaz de afrontar los retos que la vida académica le plantea, permitiendo el fortalecimiento de sí mismo e integrar a familia como sistema de apoyo a fin de que realice elecciones congruentes, oportunas y eficientes de acuerdo con sus intereses, capacidades, y situación personal.

Metodología

La investigación se enmarca en el paradigma positivista, cuantitativo, orientado hacia el estudio real del problema, ya que se tomó en cuenta como se utiliza y funciona en la realidad el fenómeno asociado a la problemática referida con la dinámica familiar. En cuanto al tipo de Investigación, es descriptiva con un diseño no experimental; para Hurtado (2010), estos diseños, son aquellos en los cuales el investigador no ejerce control ni manipula alguna de las variables en estudio. De igual forma, el diseño de estudio estuvo enmarcado en un trabajo de campo, aquí los datos son tomados

de la realidad objeto de estudio, con el fin de analizarlos e interpretarlos de manera que permitan la elaboración de conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

Población, muestra e instrumentos

De acuerdo con lo planteado anteriormente y respecto a la temática relacionada con dinámica familiar, la población objeto de estudio fue de 337 estudiantes de nuevo ingreso, de la Facultad de Ingeniería de LUZ, periodo julio 2015 a julio 2016. Se utilizó una muestra intencional de 60 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil, en consideración al acceso que tienen las investigadoras a la información de alumnos de nuevo ingreso de la mencionada facultad.

En cuanto a las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, se seleccionó la técnica de la observación, mediante encuesta, la cual es definida por Sierra Bravo (1998) como una técnica aplicada a los sujetos objeto de estudio, a través de cuestionarios escritos, entrevistas, escalas actitudinales o sociométricas, entre otras, con el fin de examinar, recaudar y registrar los datos pertinentes de la investigación.

Sobre la base de lo expuesto, se escogió como instrumento de recolección de los datos, el cuestionario. Para los fines del presente estudio, se construyó un (1) cuestionario para diagnosticar el comportamiento de la variable Dinámica Familiar.

El instrumento fue aplicado en el estudio sobre “*dinámica familiar y rendimiento académico en estudiantes del nivel de educación primaria*” (Méndez, 2011:219); sin embargo, fue adaptado a las características de la población, en cuanto a lenguaje, nivel, etapa evolutiva, entre otras. Posee 27 ítems, que fueron diseñados en concordancia con las bases teóricas, dimensiones, y subdimensión de la variable **Dinámica familiar**.

La elaboración de los reactivos se realizó a través de un cuestionario tipo Likert, para seleccionar una de 4 opciones, a saber, Siempre (S), Casi siempre (C), Algunas Veces (AV) y Nunca (N), marcando con una X su elección; con el fin de determinar la frecuencia de aparición del reactivo en la población a estudiar.

En el instrumento, la norma de interpretación y análisis, según la escala planteada anteriormente, fue que, a mayor frecuencia de la selección obtenida en el cuestionario, mayor presencia de la variable y a menor frecuencia obtenida, menor presencia de la variable.

En cuanto a la validez, Arias (2006:79) manifiesta “*la validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación*”. Esto implica que las preguntas del cuestionario deben registrar datos de forma clara y precisa para posteriormente captar lo que desea

medir; en este caso los indicadores y la variable nominal que se desprenden de los objetivos propuestos para darle respuesta a los planteamientos establecidos.

Aun cuando el instrumento fue tomado de Méndez (2011), el mismo fue validado por los cambios realizados, mediante el juicio de expertos en orientación educativa, y metodología de la investigación, quienes tienen a su cargo determinar si las interrogantes tienen coherencia pertinencia y vigencia con lo que se pretende estudiar a través de un instrumento que fue suministrado a los expertos con la variable de estudio, los objetivos y el cuestionario diseñado; a fin de recabar las orientaciones pertinentes para su modificación antes de su aplicación.

En cuanto a la confiabilidad del cuestionario, fue sometido a una muestra piloto con características similares a la muestra que según (Hernández, Fernández y Baptista 2010:65), “*se refiere al grado en que la aplicación repetida a diferentes sujetos con características similares produce iguales resultados*”. En este caso la confiabilidad se determinó a través de la fórmula estadística Alfa de Cronbach por tratarse de un cuestionario de cuatro alternativas de respuesta. El coeficiente de confiabilidad se calculó a partir de la media aritmética aplicando la siguiente fórmula:

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left[1 - \frac{\sum (S_i)^2}{S_t^2} \right]$$

Donde:

$K = N^{\circ}$ de ítems.

$\sum (S_i)^2 =$ Sumatoria de cada uno de los ítems.

$S_i^2 =$ Varianza de cada uno de los ítems.

$S_t^2 =$ Varianza de toda la escala.

Después de la aplicación de la fórmula, el resultado se verificó con el criterio establecido por Ruiz (1977), a fin de conocer su magnitud, evidenciando que posee alta confiabilidad; tal como se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1. Criterio para selección de magnitud

RANGO	MAGNITUD
0,81 - 1,00	Muy alta
0,61 - 0,80	Alta
0,41 - 0,60	Moderada
0,21 - 0,40	Baja
0,01 - 0,20	Muy baja

Fuente: Ruiz (1977)

En cuanto a la técnica de análisis de datos, estos fueron clasificados, codificados, categorizados y sometidos a tabulación; ya que este procedimiento facilita la interpretación de los resultados derivados después de la aplicación de las técnicas utilizadas para la recolección. Todo lo obtenido fue transformado en datos estadísticos y se procedió al posterior análisis e interpretación. A tal fin, se reunió el análisis del contenido de las respuestas emitidas por la muestra, contrastándolas con las opiniones de los autores revisados a lo largo del estudio, además se analizaron los datos cuantitativos, a través de la estadística descriptiva en lo que se refiere a cuadros.

Resultados y discusión

Los resultados de la investigación se observan en los cuadros 3 al 6, previo establecimiento del baremo para la interpretación de las medidas de tendencia central, de la variable, dimensiones e indicadores, ver cuadro 2.

Cuadro 2. Baremo de interpretación

GRUPO	ALTERNATIVA	PUNTAJE	INTERPRETACIÓN
1	Nunca	0,00 – 0,99	Bajo
2	Algunas veces	1,00 – 1,99	Medio Bajo
3	Casi siempre	2,00 – 2,99	Medio Alto
4	Siempre	3,00 – 3,99	Alto

Fuente: Flores, Teyes y Bernal (2017)

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, se procedió con la herramienta de los programas estadísticos SPSS, V22 y Microsoft Excel. Para darle valores numéricos a la variable **Dinámica familiar** y realizar su interpretación cuantitativa, mediante el uso de las frecuencias absolutas, relativas y la media por indicadores y variable.

Se compararon con el baremo establecido para la interpretación de la media, para así agrupar las tendencias de cada categoría.

El cuadro 3 muestra, con relación a la identificación de los procesos de comunicación en la dinámica familiar de los estudiantes de nuevo ingreso, de la Facultad de Ingeniería de LUZ, los jóvenes contestaron la opción

“casi siempre” (37,8%), un 28,9% aseguran que “algunas veces” aplican lo indicado por los enunciados, un 25% indica que “siempre”, y otro 7,8% que “nunca” aplican los enunciados, en representación de 60 estudiantes encuestados. La media por indicador es de 2,79 considerada como “Medio Alto”, lo que indica que la muestra en estudio considera que, tal como lo expresa Minuchin (2003), la comunicación en la dinámica de la familia es un factor importante que determina el tipo de relación que se va a tener con cada miembro de la familia y a la vez es la norma que mide mutuamente, en las personas, su nivel de autoestima y además es el instrumento por medio del cual ese nivel puede modificarse.

Cuadro 3. Indicador 1: Comunicación

ÍTEM	S (4)		CS (3)		AV (2)		N (1)		Media
	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)	
13. Me siento cómodo expresando afecto en forma verbal	7	11,7	24	40	25	41,7	4	6,7	2,57

14. Cuando estoy con mis padres aprovecho los momentos de descanso para conversar	12	20	19	31,7	21	35	8	13,3	2,58
15. Siento que la comunicación con mis padres es buena	26	43,3	25	41,7	6	10	2	3,3	3,27
Promedio	15	25	22,7	37,8	17,3	28,9	4,7	7,8	2,79

Fuente: Flores, Teyes y Bernal (2017)

El cuadro 4 muestra los resultados de estudiantes nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería de LUZ. obtenidos para la identificación de las normas en la dinámica familiar,

Cuadro 4. Indicador 2: Normas

ÍTEM	S (4)		CS (3)		AV (2)		N (1)		Media
	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)	
22. El control de las normas las llevan mis padres	26	43,3	20	33,3	14	23,3	0	0	3,2
23. Las normas en mi casa son una guía para saber lo que tengo que hacer	40	66,7	12	20	5	8,3	3	5	3,48
24. Todos en mi casa saben cómo comportarse en sus diferentes espacios	28	46,7	20	33,3	10	16,7	2	3,3	3,23
Promedio	31,3	52,2	17,3	28,9	9,7	16,1	1,7	2,8	3,30

Fuente: Flores, Teyes, Bernal (2017)

Estas normas generan principios de acción que regulan el comportamiento y las relaciones con el mundo exterior.

Se observa que dentro de la dinámica familiar se desarrollan otros elementos, como son las normas, destacándose que un 52,2% de los jóvenes contestaron la opción “siempre”, entendiéndose que dan cumplimiento a las normas establecidas y estas determinan el desarrollo de la familia; seguidamente, el 28,9% aseguran que “casi siempre” aplican lo indicado por los enunciados en relación a las normas, asimismo, un 16,1% indica que las acata “algunas veces”, y otro 2,8% indicaron que “nunca”, cumplen las normas, en

representación de 60 estudiantes encuestados. La media por indicador es de 3,30 considerada como “Alto” la aplicación del indicador, lo que indica que la muestra en estudio expresa que las normas generan principios de acción que regulan el comportamiento y las relaciones con el mundo exterior. Son guías que orientan al individuo en su desempeño, en el tiempo y en el espacio (Minuchin, 1997).

En correspondencia con el objetivo de identificar los patrones educativos de la dinámica familiar, de nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, se observan los resultados en el cuadro 5.

Cuadro 5. Indicador 3: Patrones educativos

ÍTEM	S (4)		CS (3)		AV (2)		N (1)		Media
	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)	
25. Autoritario	14	23,3	25	41,7	16	26,7	5	8,3	2,8
26. Dejar hacer	23	38,3	16	26,7	19	31,7	2	3,3	3
27. Democrático	8	13,3	15	25	28	46,7	9	15	2,37
Promedio	15	25,0	18,7	31,1	21,0	35,0	5,3	8,9	2,71

Fuente: Flores, Teyes, Bernal (2017)

Estos patrones educativos describen elementos como límites, roles determinan los patrones educativos en la familia. Tres tendencias: el autoritario o jerárquico, dejar hacer, democrático.

Analizando los ítems 25, 26 y 27, se puede apreciar el resultado del indicador relacionado a los patrones educativos

de la variable dinámica familiar, donde un promedio de 35% de los estudiantes, de nuevos ingresos, de la Facultad de Ingeniería de LUZ, contestaron la opción “algunas veces”, con relación a las tres tendencias: autoritario, dejar hacer y democrático, con un 46,7% en el democrático; por otro lado, el

31,1% de promedio aseguran “casi siempre” en dichas tendencias, con un 41,7% en el autoritario; un 25% de promedio indica que “siempre”, con un 38,3% en el dejar hacer. La media por indicador es de 2,71 considerada como “Medio Alto”, lo que indica que la muestra en estudio expresa que las normas y la comunicación integran o delimitan los patrones educativos que pueden ser: el autoritario o jerárquico, que se caracteriza por tener una estructura basada en el poder y el control; el permisivo o dejar hacer, donde las normas, límites y los roles están ausentes o no son precisos y el democrático, que se refiere al

manejo de la negociación y el acuerdo (Méndez, 2011), reflejando consistencia en los resultados y evidenciándose que los estudiantes perciben presencia de patrones educativos, considerando a la familia como un modelo de desarrollo social, que forma en valores y establece mapas de comportamientos.

Basado en los indicadores de comunicación, normas y patrones educativos, la variable Dinámica Familiar en los estudiantes de nuevos ingresos de la Facultad de Ingeniería de LUZ, es representada con un nivel Medio Alto, obteniendo un 2,92, tal como se indica el cuadro 6.

Cuadro 6. Resumen: Variable Dinámica Familiar

Indicador	Media	Interpretación
Comunicación	2,79	Medio Alto
Normas	3,30	Alto
Patrones educativos	2,71	Medio Alto
Media	2,92	
Categoría		Medio Alto

Fuente: Flores, Teyes y Bernal (2017)

Conclusiones

Se planteó en esta investigación que los estudiantes perciben que la comunicación entre los miembros de su familia es adecuada y va en correspondencia con la dinámica familiar, esto facilita el proceso de consolidación de los procesos de socialización del individuo con un entorno más amplio y complicado.

Así mismo, para esta población las normas son manejadas en el hogar de manera de pautas de comportamiento para ellos y son los padres las que las plantean y las hacen cumplir. Estos jóvenes tienen una percepción positiva de la manera como sus padres asumen las normas.

Finalmente, en cuanto a los patrones educativos, aun cuando suelen ser diversos autoritarios, democráticos

o permisivos, están presentes en las familias y son parte de la percepción de su dinámica familiar. Es importante conocer que los estudiantes encuestados confiesan poseer (según su percepción) un sistema de apoyo, que es la familia propiamente dicha, que lo identifican, lo reconocen y es un recurso valioso para el trabajo emocional y, psicológico del estudiante, y que por supuesto, puede o no influir en su des-
envolvimiento y éxito académico.

En atención a los resultados encontrados en la presente investigación, a continuación, se exponen algunas recomendaciones:

La familia como institución social, es indudable un sistema de apoyo que requiere un espacio de participación dentro de la vida universitaria, para la consecución de la autonomía del estudiante, de sus logros personales y profesionales, encaminándose hacia un adulto exitoso e íntegro, por lo tanto, todo el personal que rodea al estudiante debe abocarse a facilitar esta interrelación de la Familia - Alumno - Universidad.

Reforzar el trabajo de la orientación familiar que se viene realizando desde el Centro de orientación y Promoción integral, CENOPI, de la Facultad de Ingeniería, para que tenga mayor proyección al proceso de apoyo al estudiante y las familias.

Fortalecer la concienciación de todos los actores de la Universidad del Zulia, llámense sus docentes, directivos, estudiantes, administrativos

y obreros, para comprender el valor de la integración de la familia para el desarrollo armónico de la paz institucional.

Referencias bibliográficas

- Arias, Fidas. (2006). **El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica.** 5ta Edición.
- Barroso, Manuel. (1995). **La experiencia de ser familia.** Caracas Venezuela. Editorial Pomaire.
- Castejón, Heriberta y Zamora, Maigualida. (2001). **Diseño de programas y servicios de orientación.** Maracaibo. Venezuela. Ediciones Astro Data, S.A.
- Consejo Central de Orientación. Universidad del Zulia. (2007). **Programa del área curricular de orientación.**
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2010). **Metodología de la Investigación.** Editorial Mc Graw Hill. España.
- Hurtado, Jacqueline. (2010). **El proyecto de investigación.** Sexta edición. Caracas Venezuela. Editorial Quirón.
- Méndez, Francisco; Macia, Diego y Olivares, José. (1989). Entrenamiento en habilidades sociales y prevención del abandono escolar. **Segundo Encuentro Ibérico de Terapia del Comportamiento.** Cádiz.

- Méndez, Andreina. (2011). **Dinámica familiar y rendimiento académico en estudiantes del nivel de educación primaria**?. Universidad de Zulia. Trabajo de grado. Maestría en Orientación Educativa.
- Minuchin, Salvador. (1997). **Familias y terapia familiar**. México. Editorial Paidós.
- Minuchin, Salvador. (2003). **Familias y terapia familiar**. Barcelona. Editorial Paidós.
- Ruiz, Luis. (1977). **Métodos estadísticos de investigación: Introducción al análisis de la varianza**. Presidencia del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística.
- Sierra Bravo, Restituto. (1998). **Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios**. Editorial. S.A. Ediciones Paraninfo. Madrid.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

1. Generales

1.1. La Revista ENCUENTRO EDUCACIONAL considerará para su publicación trabajos inéditos relacionados con el área educativa que sean producto de investigaciones o experiencias de innovación (máximo tres autores). Los trabajos serán remitidos a nombre de la Revista o a la Editora-Jefa y la aceptación de los mismos corresponderá al Comité Editorial.

1.2. Tipos de trabajos:

a) Artículos originales inéditos, con un máximo de veinte (20) páginas y mínimo de quince (15) (incluyendo texto, tablas, cuadros, gráficos, figuras y referencias bibliográficas).

b) Informes técnicos, con un máximo de doce (12) páginas.

c) Presentación de experiencias y artículos de actualización, con un máximo de veinte (20) páginas.

d) Ensayos, con un máximo de doce (12) páginas.

1.3. Los trabajos serán redactados en español o en inglés.

1.4. El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, con márgenes de 3 cm izquierda y 2 cm superior, inferior y derecha, en papel tamaño carta, por una sola cara, a doble espacio, a excepción del resumen y las referencias bibliográficas.

1.5. Los trabajos serán remitidos en CD con etiqueta de identificación o al correo electrónico de la revista: reehddesluz@gmail.com, en archivo Word para Windows, extensión .docx.

2. Presentación

2.1. Encabezamiento: Título en español con un máximo de 17 palabras (con mayúscula la primera letra y en negrita). Dejar un espacio en blanco. En la siguiente línea se escribirán los nombres y apellidos de los autores, en negrita. Debajo, los datos de la institución de procedencia, ciudad-país. Debajo, los correos electrónicos respectivos. En caso de que los autores sean de instituciones diferentes, identificar con números superíndices. Centrar toda la información.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 24, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2017

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2017, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org